

Auslegung und Einsatz von Großwärmepumpen in verschiedenen multivalenten Wärmeversorgungssystemen basierend auf MILP-Optimierung

Malte Fritz¹, Jonas Freißmann¹, Ilja Tuschy¹

¹Zentrum für Nachhaltige Energiesysteme (ZNES) Flensburg,
Europa-Universität & Hochschule Flensburg, Kanzleistr. 91-93, 24943 Flensburg

Abstract

Um die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung zu gewährleisten, nehmen Großwärmepumpen als hocheffiziente Power-to-Heat-Technologien eine Schlüsselrolle ein. Vor diesem Hintergrund wird eine Methodik zur Bewertung von Großwärmepumpen in multivalenten netzgebundenen Wärmeversorgungssystemen vorgestellt. Diese wird auf drei Fallbeispiele angewendet: erstens ein städtisches Fernwärmenetz, zweitens ein Subnetz, das ein bestehendes Fernwärmenetz erweitert, und schließlich ein kleineres als 4GDH Konzept angelegtes Wärmenetz. Die Methodik erweist sich dabei als vielseitig anwendbar und liefert interpretierbare Ergebnisse. Unter den beispielhaft unterstellten Rahmenbedingungen der historischen Energiesystemdaten von 2019 und einer Förderkulisse mit BEW-Förderung und Wegfall der EEG-Umlage für Power-to-Heat Anlagen werden Großwärmepumpen mit verschiedener Anlagengröße in allen Beispielsystemen integriert. Für eine umfassende Technologiebewertung müssen die Rahmenbedingungen variiert werden.

1. Einleitung

Zu den zentralen Zielen der Energiewende gehört es, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und erneuerbare Energien zu fördern. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Dekarbonisierung des Wärmesektors. Die notwendige Abkehr von fossilen Erzeugungsanlagen verlangt eine Neugestaltung der Wärmeversorgungssysteme [1]. In diesem Kontext ist die Sektorenkopplung von herausragender Bedeutung, insbesondere in immer häufiger auftretenden Zeiten von Überschuss erneuerbarer Energien [2]. Daraus folgend muss in jeder Phase der Wärmewende idealerweise die wirtschaftlich und ökologisch beste Lösung identifiziert werden.

Um den Wärme- und Elektrizitätssektor miteinander zu koppeln, ist die Wärmepumpe als eine vielversprechende Erzeugungstechnologie zu nennen [3, 4]. Dabei ist jedoch anzumerken, dass Großwärmepumpen, wenn sie für die Integration in Wärmenetze in Betracht gezogen werden, in technologischer Hinsicht signifikante Unterschiede gegenüber den für den häuslichen Gebrauch vorgesehenen Anlagen aufweisen. Die wirtschaftliche Attraktivität sowie ihr Beitrag zur Emissionsreduktion sind in hohem Maße von den Gegebenheiten des energiewirtschaftlichen und regulatorischen Umfelds abhängig [5].

Diese Studie stellt eine Methodik zur Bewertung der Integration von Großwärmepumpen in multivalente Wärmeversorgungssysteme vor. Mithilfe der Ergebnisse einer kombinierten Auslegungs- und Einsatzoptimierung wird dabei der Erfolg der Integration hinsichtlich der erzielten Deckungsanteile, der Wärmegestehungskosten und der durch den Betrieb hervorgerufenen Emissionen beurteilt. Um die Nutzbarkeit für verschiedene Fragestellungen zu demonstrieren, wird die Methode beispielhaft auf drei technisch verschiedene Fallbeispiele angewendet. Die zu untersuchenden Wärmeversorgungssysteme reichen dabei von großen Fernwärmenetzen, wie das der Stadt Flensburg, über kleinere Subsysteme mit einem geringeren Wärmebedarf bis hin zu Netzen der vierten Generation der Wärmeversorgung, welche bereits in größerem Umfang in skandinavischen Ländern zu finden sind.

Im Vergleich zu Vorarbeiten [6] stehen nicht die Wärmepumpentechnologien, sondern die technologischen Randbedingungen der Anwendung, wie Temperaturniveaus oder das Zusammenspiel mit anderen Konzepten, im Vordergrund. Die Wärmepumpentechnologie wird dagegen vorab hinsichtlich

technischer Aspekte, wie Kältemittel und Verschaltung, sowie ihrer Wirtschaftlichkeit ausgewählt.

2. Methodik

Zur Bewertung des Potenzials des zu untersuchenden Wärmepumpenkonzepts wird die Perspektive eines Wärmenetzbetreibers eingenommen. Das vorrangige Ziel des Betreibers besteht darin, die Wärmelast aller Verbraucher im Netz zu jedem Zeitpunkt mit minimalen Erzeugungskosten zu decken. In der Regel plant ein Betreiber den Einsatz der verfügbaren Anlagen von Tag zu Tag kontinuierlich auf Grundlage von Day-Ahead-Energiepreisen und Lastprognosen, die ihrerseits beispielsweise auf Wetterdaten basieren (*rolling forecast*).

Bei einer im Vorhinein bekannten Datengrundlage – etwa bei historischen Daten oder feststehenden (Zukunfts-)Szenarien – kann für einen längeren definierten Betrachtungszeitraum eine Auslegungs- und Einsatzoptimierung durchgeführt werden (*perfect forecast*). Das Ergebnis dieser Optimierung repräsentiert den idealen Grenzfall der Einsatzplanung im rolling forecast mit optimalen Prognosen und vorausschauender Einsatzplanung. Somit ermöglicht eine Optimierung in perfect forecast die Beurteilung des maximal auszuschöpfenden Potenzials der zu untersuchenden Erzeugungsanlagen.

Abb. 1: Ablauf der Auslegungs- und Einsatzoptimierung

Abb. 1 stellt schematisch den hier vorgeschlagenen Workflow für die Durchführung einer Auslegungs- und Einsatzoptimierung dar. Das mathematische Optimierungsverfahren ist in Kapitel 2.1 erläutert. Dabei fließen technische, ökonomische und ökologische Daten teils direkt, teils nach Vorberechnungen als Randbedingungen oder Charakteristiken in das Optimierungsmodell ein. Daraus besonders hervorzuheben ist die thermodynamische Anlagensimulation auf Komponentenebene, welche zur Modellierung des Betriebsverhaltens komplexerer Versorgungsanlagen verwendet und in Abschnitt 2.2 näher erläutert wird. Die Bewertung der Optimierungsergebnisse kann abschließend einerseits in technischer Hinsicht anhand von Einzelanlagengrößen und -einsatz erfolgen, aber zusätzlich auch mithilfe von weiteren Bewertungskriterien, die in Abschnitt 2.3 genauer beschrieben werden.

2.1 Auslegungs- und Einsatzoptimierung

Um eine Wärmelast mit Hilfe verschiedener Versorgungsanlagen zu jeder Zeit aus Sicht eines wirtschaftlich handelnden Akteurs bestmöglich zu decken, können Auslegung und Einsatz der verfügbaren Anlagen hinsichtlich der Kosten und Erlöse optimiert werden. Dafür wird hier das Verfahren der Gemischt Ganzzahligen Linearen Optimierung (MILP, von engl.: *Mixed Integer Linear Programming*) verwendet. Dieses hat sich in vielen Bereichen der Energiesystemmodellierung bewährt und findet folglich breite Anwendung in diesem Forschungsfeld [7]. Beim MILP handelt es sich um die Lösung eines linearen Minimierungsproblems mit Nebenbedingungen. Demzufolge ist eine Zielfunktion zu definieren, deren Ergebnis im Lösungsverfahren minimiert wird. Der Lösungsraum kann über zusätzliche lineare Nebenbedingungen – sogenannte *Constraints* – beschränkt werden.

In der Zielfunktion für die ökonomischen Auslegungs- und Einsatzoptimierung werden im Rahmen dieser Studie die in jedem Zeitschritt t anfallenden Betriebskosten der verschiedenen Anlagen K_a abzüglich möglicher Erlöse E_a sowie die zu Beginn getätigten Investitionskosten aller Anlagen I_0 berücksichtigt, wie Gl. (1) zu entnehmen ist.

$$\min \left[\sum_t \left(\sum_a K_a(t) - E_a(t) \right) + \sum_a I_{0,a} \right] \quad (1)$$

Diese Kosten und Erlöse sind abhängige Variablen des Optimierungsproblems und ergeben sich aus Nebenbedingungen, die in [8] vollständig abgebildet sind. Bei der Auslegungsoptimierung wird die optimale Zusammensetzung der im Wärmeversorgungssystem vorkommenden Versorgungsanlagen ermittelt. Die unabhängigen Variablen im Sinne der Auslegungsoptimierung sind beispielsweise die minimalen und maximalen Kapazitäten der Versorgungsanlagen. Demgegenüber sind die unabhängigen Variablen der Einsatzoptimierung die zur Deckung der Wärmelast nötigen Wärmeströme im Versorgungssystem. Somit werden bei der kombinierten Auslegungs- und Einsatzoptimierung die verfügbaren Wärmeströme aller Versorgungsanlagen durch die Limitierung derer Kapazitäten begrenzt.

Für die Modellierung des Energieversorgungssystems wird das Open-Source-Paket *oemof.solph* aus dem „open energy modelling framework“ (kurz: *oemof*) verwendet [9, 10]. In Abb. 2 ist exemplarisch das Schema eines mit *oemof.solph* konstruierten multivalenten Wärmerversorgungssystems abgebildet.

Abb. 2: Schema der Struktur eines exemplarischen Wärmerversorgungssystems in *oemof.solph*

Grundsätzlich tritt Energie über Quellen und Senken (engl.: *Sources & Sinks*) über die Systemgrenzen ein, respektive aus. Diese „fließt“ über Kanten (engl.: *Flows*) zu Knoten wie *Busse* oder sogenannten *Convertern*, in denen der Flow verändert wird. Diese Converter können einfache lineare Converter oder Converter mit einem Offset (gemischtganzzahlige Komponente) sein. Darüber hinaus gibt es auch komplexere Komponenten, wie die *GenericCHP*, welche verschiedene KWK-Technologien abbilden kann sowie *GenericStorage*, mit denen Energiespeicher modelliert werden.

Am konkreten Beispiel bedeutet dies, dass zur Deckung der als Senke modellierten Wärmelast in jedem Zeitschritt verschiedene als (Offset)Converter abgebildete Versorgungsanlagen zur Verfügung stehen. Es ist zu erkennen, dass Wärme konventionell über einen gasbefeuerten Spitzenlastkessel (SLK) oder ein Gas- und Dampfkraftwerk (GuD) bereitgestellt werden kann. Letztere kann zusätzlich elektrische Energie erzeugen, die ihrerseits entweder am Spotmarkt verkauft oder für eine Wärmepumpe (WP) genutzt werden kann. Neben dem Eigenbezug kann die Wärmepumpe aber auch elektrische Energie aus dem Netz beziehen. Außer aus konventionellen Anlagen kann Wärme auch durch Solarthermie gewonnen werden, die aber notfalls an die Umgebung weggekühlt werden kann. Um zusätzlich den Einsatz der Versorgungsanlagen zu flexibilisieren, werden hier ein Kurzzeitspeicher (K-TES) und ein saisonaler Speicher (S-TES), beide als GenericStorage modelliert, eingesetzt. Es wird ersichtlich, dass multivalente Versorgungssysteme durch Kombination verschiedener Versorgungsanlagen eine hohe Flexibilität zur Deckung der Wärmelast aufweisen.

Zur Übersetzung in ein abstraktes mathematisches Modell wird von oemof.solph intern das ebenfalls quelloffene Pythonpaket *Pyomo* genutzt [11]. Nach der mathematischen Formulierung der Lösungsmatrix ist das MILP Problem zu lösen. Die Lösung des Optimierungsproblems erfolgt durch externe Lösungsalgorithmen – sogenannte *Solver* (Open Source: CBC, GLPK; Proprietär: Gurobi). In den nachfolgenden Fallstudien wird der proprietäre Solver Gurobi verwendet, der zumindest mit einer akademischen Lizenz kostenlos zur Verfügung steht.

2.2 Anlagenmodellierung

Die Abbildung des Betriebsverhaltens unterschiedlicher Versorgungsanlagen im Energiesystem erfolgt durch die Anwendung linearer Umwandlungsfaktoren. Bei einfachen Anlagen mit konstantem Betriebsverhalten genügt ein über Zeit und Betriebspunkt konstanter Wandlungsfaktor respektive Wirkungsgrad, wie es typischerweise bei Gaskesseln der Fall ist. Jedoch weisen einige KWK-Technologien mit zwei Freiheitsgraden und Wärmepumpen mit ihrer starken Abhängigkeit von der Wärmequellen- und -senktemperatur unter verschiedenen Randbedingungen und damit innerhalb des Betrachtungszeitraums zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Wandlungsfaktoren auf.

Aufgrund des begrenzten Zugriffs auf reale Anlagenmessdaten und mit Blick auf den Gestaltungsspielraum werden thermodynamische Anlagensimulationen auf Komponentenebene verwendet, um die benötigten Wandlungsfaktoren zu ermitteln. Das Pythonpaket *TESPy* [12], ebenfalls Teil von oemof, ermöglicht das Zusammenschließen und Parametrisieren typischer Komponenten energietechnischer Anlagen sowie deren Auslegungs- und Teillastsimulation. Die Integration der Open-Source-Fluiddatenbank *CoolProp* [13] bietet eine breite Auswahl an Arbeitsmedien.

Für komplexere Versorgungsanlagen werden mit *TESPy* Auslegungen bei Nennkapazität und mittleren Wärmenetztemperaturen durchgeführt. Anschließend erfolgen Teillastsimulationen über das gesamte Spektrum auftretender Netztemperaturen und reduzierter Wärmeabgabe. Die Simulationsergebnisse werden linearisiert und für die Verwendung in der Auslegungs- und Einsatzoptimierung vorbereitet. Das Prinzip des perfect forecast ermöglicht die Vorsortierung temperaturabhängiger Teillastcharakteristiken entsprechend der Wärmequellen- und Netztemperaturzeitreihe. Dadurch ist gewährleistet, dass die Versorgungsanlagen in jedem Zeitschritt ein den vorliegenden Temperaturen zugeordnetes Betriebsverhalten aufweisen.

Die Darstellung der Solarthermie erfordert eine spezielle Vorkalkulation der bereitgestellten Wärme unter Verwendung von Einstrahlungsdaten des Deutschen Wetterdienstes [14]. Diese werden mithilfe des Algorithmus der DIN 5034-2 [15] und Kollektordaten zur Effizienz in solarthermisch bereitgestellte Wärme umgerechnet.

2.3 Bewertungskriterien

Die Kennzahlen und Bewertungsmethoden, welche der Analyse der Ergebnisse zugrunde liegen, sind dieselben, welche in [6] verwendet wurden, und werden folglich an dieser Stelle direkt übernommen. Die bestehende Methodik wird einzig um die Emissionskalkulation Biogas-gefeuerter Anlagen erweitert.

Aufgrund der eingenommenen Perspektive eines Wärmenetzbetreibers sind das zentrale Bewertungskriterium die Wärmegestehungskosten (*LCOH*, von engl.: *Levelized Cost Of Heat*). Sie beschreiben die pro bereitgestellter Wärmemenge über die Lebensdauer n mit einem festgeschriebenen Zinssatz i anfallenden Investitions- und Betriebskosten (I_0 und K_{ges}), abzüglich der möglicherweise anderweitig erzielten Erlöse E_{ges} . Unter der Vereinfachung über der Lebensdauer konstant ablaufender jährlicher Lasterfüllung ergeben sich mit Hilfe des Barwertsummenfaktors *BWSF* (vgl. Gl. (2)) die Wärmegestehungskosten, wie in Gl. (3) beschrieben. [16]

$$LCOH = \frac{I_0 + BWSF \cdot (K_{ges} - E_{ges})}{BWSF \cdot Q_{ges}} \quad (2)$$

$$BWSF = \frac{(1 + i)^n - 1}{(1 + i)^n \cdot i} \quad (3)$$

Neben der ökonomischen Bewertung wird überschlägig die Auswirkung auf das Gesamtenergiesystem Deutschlands anhand einer Emissionskalkulation beurteilt. Diese sieht die Ermittlung aller direkt durch den Betrieb der verschiedenen Anlagen hervorgerufenen Treibhausgasemissionen in jedem Zeitschritt vor. Dazu werden zeitschrittscharfe spezifische Emissionsfaktoren em_{el} der bezogenen elektrischen Energie $W_{el,be}$ sowie ein konstanter spezifischer Emissionsfaktor em_{gas} für das bezogene Gas H_{gas} (Erdgas oder Biogas) herangezogen. Erstere wurden anhand der in [17] dargestellten Methodik aus der stündlichen Stromproduktion der Bundesrepublik des Jahres 2019 [18], analog zum Agorameter [19], berechnet.

Hervorzuheben ist die Emissionskalkulation der KWK-Anlagen: Ihnen wird für die dem Netz der allgemeinen Versorgung zur Verfügung gestellte elektrische Energie $W_{el,prod}$ eine Gutschrift in Höhe der verdrängten Emissionen erteilt. Dabei können einerseits die spezifischen Emissionen des gesamten Strommixes $em_{el,GM}$ oder andererseits ausschließlich diejenigen der fossilen Kraftwerke angesetzt werden. Letzteres beschreibt den Verdrängungsmix $em_{el,VM}$, welcher insbesondere in der Transformationsphase der Energiewende von Bedeutung ist, da eben jene Kraftwerke über die Merit-Order ausgeschlossen und abgeschaltet werden (sollen). Bei der hier verwendeten Methodik zur Bestimmung der Verdrängung anderer Kraftwerke werden jedoch nicht die tatsächlichen regionalen Wechselwirkungen und Einschränkungen aufgrund der vorhandenen Verteilungsnetzinfrastruktur berücksichtigt. Es handelt sich also um eine rein theoretische Bilanzierung mit dem Gesamtsystem. Beide Berechnungsvorschriften werden verwendet, um ein umfangreiches Bild der Systemdienlichkeit zu erhalten. Sie sind jeweils in Gl. (4) für die Emissionen des Gesamtmix $Em_{el,GM}$ und Gl. (5) für die Emissionen des Verdrängungsmix $Em_{el,VM}$ in jeden Zeitschritt festgehalten. [20]

$$Em_{GM}(t) = (H_{gas}(t) \cdot em_{gas} + (W_{el,be}(t) - W_{el,prod}(t)) \cdot em_{el,GM}(t)) \quad (4)$$

$$Em_{VM}(t) = (H_{gas}(t) \cdot em_{gas} + (W_{el,be}(t) - W_{el,prod}(t)) \cdot em_{el,VM}(t)) \quad (5)$$

3. Fallstudien

Ziel der folgenden Fallstudien ist es, die Anwendbarkeit auf unterschiedliche Fragestellungen zur Integration von Großwärmepumpen in die Wärmeversorgung nachzuweisen. Dazu werden in Abschnitt 3.1 Wärmeversorgungssysteme mit verschiedenen Ausgangssituationen konstruiert. Dann werden in Abschnitt 3.2 wirtschaftliche Rahmenbedingungen festgelegt und in Abschnitt 3.3 eine Wärmepumpenauswahl getroffen. Mithilfe der Methodik können dann optimierte Lösungen gefunden werden, die in Abschnitt 3.4 hinsichtlich der wirtschaftlichen Attraktivität sowie ihres Beitrags zur Emissionsreduktion bei den gegebenen energiewirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen beurteilt werden.

3.1 Wärmeversorgungssysteme

Die primäre Aufgabe beim Betreiben von Wärmeversorgungssystemen, wie Nah- und Fernwärmenetzen, besteht in der Deckung des Wärmebedarfs für den Endverbraucher. Die Gestaltung und Ausrichtung des Versorgungsnetzes wird maßgeblich von der topologischen Beschaffenheit beeinflusst, welche ihrerseits von Faktoren wie der Siedlungsstruktur und den spezifischen Anforderungen der Wärmeabnehmer determiniert wird. Im Folgenden werden drei verschiedene Wärmeversorgungssysteme dargestellt und anschließend analysiert. Diese reichen von einem großen Primärnetz, über ein kleineres Subnetz bis hin zu einem Fernwärmenetz der vierten Generation (4GDH, von engl.: *4th Generation of District Heating*).

Das in Abb. 3 dargestellte Wärmeversorgungssystem beschreibt den Aufbau eines großen Primärnetzes, wie zum Beispiel in Flensburg. Dabei stellt sich das System aus verschiedenen Wärmeversorgungsanlagen zusammen. Neben der zu integrierenden Wärmepumpe kann das System die Technologien der Gas- und Dampfkraftwerke (GuD), Erdgaskessel zur Deckung der Spitzenlast (SLK) sowie eines Pufferspeichers zur kurzfristigen Speicherung (K-TES) von Wärme enthalten. Dieses Beispiel steht für die Neugestaltung der Erzeugungsanlagen eines bestehenden Netzes mit hohen Vorlauftemperaturen, wobei der Rückgriff auf konventionelle Versorgungstechnologien erlaubt ist.

Abb. 3: Topologie des Primärnetzes

Gegenüber großen Primärnetzen wird in der Wärmeversorgung ein Subnetz als separiertes und zumeist als gekoppelt kleines Teilnetz beschrieben. Deswegen weisen diese einen deutlich geringeren Wärmebedarf und aufgrund von neueren Netzstrukturen oft höhere Effizienzen und geringere Netztemperaturen auf. Neben den zu integrierenden Wärmepumpen kann das hier im zweiten Beispiel behandelte Subnetz Wärme aus einem dazugehörigen Primärnetz (PN) beziehen. Dessen Auslegung wurde im Vorhinein ohne Wärmepumpentechnologie optimiert. Bei dem Wärmebezug vom Primär- ins Subnetz wird ein Netzwärmeverlust von 20 % unterstellt. Zusätzlich ist ein Pufferspeicher in das in Abb. 4 abgebildete Versorgungssystem integriert. Da Wärmeversorger oftmals vor der Frage stehen, ob bei einem neu zu erschließenden Subnetz eine Versorgungsanlage direkt am Subnetz zu bauen oder das

vorhanden Primärnetz zu erweitern ist, wird in der Analyse des Subnetzes beide Möglichkeiten zur Integration der Wärmepumpe gegeben.

Abb. 4: Topologie des Subnetzes

Als fortschrittliche Wärmeversorgungssysteme werden Fernwärmenetze der vierten Generation (4GDH) beschrieben. Diese sind zu weiten Teilen in skandinavischen Ländern verbreitet und zielen darauf ab, die Effizienz mithilfe verringerter Netztemperaturen, Nachhaltigkeit und Integration erneuerbarer Energiequellen in die Wärmeversorgung zu maximieren [21]. Um im dritten Fallbeispiel die Integration von Wärmepumpen in Systeme der 4GDH zu untersuchen, wird gemäß Abb. 5 ein Wärmeversorgungssystem entworfen, in dem diese Technologie im Zusammenspiel mit einem Biogas-Blockheizkraftwerks (BHKW) sowie Solarthermie und einem saisonalen Wärmespeicher (S-TES) eingesetzt wird. Somit beschreibt diese Versorgungsstruktur gegenüber den anderen Versorgungsnetzen einen moderneren Ansatz, bei dem ein hoher Anteil an erneuerbaren Energien erzielt werden kann. Wie im ersten Beispiel soll in diesem Versorgungssystem eine vollständige Neugestaltung des Wärmeerzeugungssystems untersucht werden. Der Unterschied äußert sich aber in geringeren Wärmelasten, niedrigeren Netztemperaturen und einer anderen Erzeugungstruktur.

Abb. 5: Topologie des Fernwärmenetzes der vierten Generation (4GDH)

Neben der Zusammenstellung der Versorgungsanlagen unterscheiden sich die Wärmesysteme auch in den zu deckenden Wärmelasten sowie den im System vorherrschenden Vor- und Rücklauftemperaturen. In Abb. 6 sind die Wärmelastdaten der Stadt Flensburg und die der dänischen Stadt Sønderborg des Jahres 2019 in stündlicher Auflösung dargestellt. Die dazu gehörigen Mittelwerte der Vor- und Rücklauftemperaturen sind in Tab. 2 in Abschnitt 3.3 zu finden. Da die stündlichen Werte der Vorlauftemperaturen stark mit denen der Wärmelast korrelieren, wird an dieser Stelle auf eine Abbildung verzichtet. Bei Bedarf sind diese in [22] abzulesen.

Die Last- und Temperaturdaten von Flensburg dienen als Basis für das Primärnetz und werden darüber hinaus auf 10% der vorhandenen Lasten skaliert, um den Bedarf des kleineren Subnetzes abzubilden. Aufgrund moderater Netztemperaturen eignen sich für das 4GDH Netz die Daten aus Sønderborg.

Abb. 6: Vergleich der Zeitreihen der stündlichen Wärmelasten aus dem Jahr 2019

Als technische Limitierung bei der Auslegung der Wärmepumpen ist zu beachten, dass aufgrund der Marktverfügbarkeit eine maximale thermische Kapazität von 50 MW angenommen wird. Um auch den theoretischen Deckungsanteil von 100 % im Primärnetz zu ermöglichen, wird es in der Auslegungs- und Einsatzoptimierung erlaubt, bis zu 7 Wärmepumpen zu installieren. Für die Kontinuität der Betrachtung wird dieser Freiheitsgrad für alle zu untersuchenden Wärmeversorgungssysteme angenommen. Die maximalen Be- und Endladeleistungen aller Speicher sind auf die im Versorgungssystem vorherrschende Engpassleistung begrenzt. Außerdem wird angenommen, dass die maximal zu installierende Kapazität des K-TES auf 24 Stunden dieser Leistung beschränkt ist. Ebenfalls auf die Engpassleistung sind die maximalen Kapazitäten der gasbefeuerten Versorgungsanlagen limitiert. Demgegenüber unterliegen die maximalen Kapazitäten der Solarthermie und die des S-TES keiner Begrenzung.

3.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Als energiepolitische und -wirtschaftliche Grundlage dienen die Rahmenbedingungen des Jahres 2019. Dieses Jahr markiert den letzten Zeitpunkt vor dem Einsetzen der Corona-Pandemie und die durch den russisch-ukrainischen Krieg hervorgerufene Energiekrise. Bis dahin stellte die Integration von Wärmepumpen in bestehende Versorgungssysteme eine Herausforderung dar, welches in [25] demonstriert wurde. Im Jahr 2023 veränderten sich jedoch die regulatorischen Rahmenbedingungen signifikant zugunsten der Wärmepumpentechnologie. Zentrale Mechanismen sind insbesondere der Wegfall der Umlage für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG-Umlage) und die Einführung der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW). Die Aufnahme dieser regulatorischen Maßnahmen in die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ermöglicht eine Untersuchung ohne Einflüsse der genannten Krisen unter Berücksichtigung aktueller politischer Rahmenbedingungen.

Somit ergeben sich, ausgehend von den Spotmarktdaten, neue Preise für den Bezug und die Bereitstellung von elektrischer Energie. Beim Netzbezug betragen die zusätzlichen Kosten 52,50 €/MWh und bei Eigennutzung fallen zusätzliche Kosten von 20,50 €/MWh an. Die für diese Fallstudien relevanten Rahmenparameter des Jahres 2019 sind, mit Hinweis auf ihre jeweiligen Auflösung, in Tab. 1 zusammengefasst, wobei es sich um energiewirtschaftliche Informationen des deutschen Energiesystems handelt. Außerdem werden die Fördermechanismen für KWK-Anlagen berücksichtigt.

Tab. 1: Verwendete Rahmenparameter des Jahres 2019 mit Angabe der jeweiligen Auflösung

Parameter	Wert	Einheit	Auflösung	Quelle
Fernwärmeerlös	76,34	€/MWh	konst.	[26]
Mittlerer Strommarktpreis	37,67	€/MWh	1h	[18]
Mittlerer Erdgaspreis	15,71	€/MWh	1m	[27]
Mittlerer Biogaspreis	84,07	€/MWh	konst.	[28, 29]
Mittlerer CO2-Preis	24,68	€/t	1m	[30]
Energiesteuer	5,50	€/MWh	konst.	[31]
Mittlere elektrische Emissionsfaktoren (GM)	0,412	t/MWh	1h	[18, 17]
Mittlere elektrische Emissionsfaktoren (VM)	0,679	t/MWh	1h	[18, 17]
Emissionsfaktor Erdgas	0,2012	t/MWh	konst.	[32]
Emissionsfaktor Biogas	0,152	t/MWh	konst.	[33]

Im Rahmen der BEW-Förderung werden in der vorliegenden Fallstudie ausschließlich die für den spezifischen Anwendungsfall relevanten Mechanismen betrachtet. Die maximale Förderhöhe für ein Wärmeversorgungssystem beläuft sich auf 100 Mio. €, wobei die individuelle Förderquote der Versorgungsanlagen auf 40% der anfallenden Investitionskosten begrenzt ist. Zusätzliche Voraussetzungen sind in den jeweiligen Modulen der BEW-Förderung detailliert festgelegt [34, 35].

Neben der Investitionskostenförderung wird auch eine Unterstützung der Betriebskosten gewährt. Solarthermieanlagen erhalten eine Förderung von 10 €/MWh oder maximal 90% der anfallenden Betriebskosten. Demgegenüber sind netzbetriebene Wärmepumpen förderfähig, sofern sie eine Jahresarbeitszahl (*SCOP*, von engl.: *Seasonal Coefficient Of Performance*) von mindestens 2,5 aufweisen. Die Förderung für diese Wärmepumpen wird gemäß Gl. (6) berechnet, wobei eine Begrenzung der Betriebskostenförderung auf 92 €/MWh für bezogene Umgebungswärme gilt.

$$E_{\text{BEW,wp,netz}} \left[5,5 - \left(6,8 - \frac{17}{\text{SCOP}} \right) \cdot 0,75 \right] \cdot \left(\frac{\text{SCOP}}{\text{SCOP} - 1} \right) \quad (6)$$

Die Betriebskostenförderung ist zudem auf 90% der nachgewiesenen Stromkosten begrenzt. Nicht näher erläutert wird an dieser Stelle der Bezug aus erneuerbaren Energien. [36]

3.3 Vorauswahl der Wärmepumpen

Die Integration von Wärmepumpen in multivalente Systeme stellt eine komplexe Herausforderung dar, die von einer Vielzahl von Einflussgrößen abhängig ist. Vorab sind verschiedene in der Literatur vorkommende Topologien nach [5, 37] untersucht worden. Als Ausgangspunkt der Untersuchung diente die Topologie des einfachen Wärmepumpenkreislaufs. Darüber hinaus wurden Schaltungen mit Zwischenkühler, interner Wärmeübertragung, Economizer, paralleler Kompression, Schaltungen mit einem Flashtank sowie kaskadierte Schaltungen und verschiedene Kombinationen daraus analysiert. Da ebenso die Wahl des Kältemittels eine kritische Rolle spielt, wurden verschiedene Kältemittel nach [5] in die Analyse einbezogen. Durch Limitation wegen hoher Belastung der Umwelt, geringen kritischer Temperatur und mangelnder Verfügbarkeit in der Open Source Fluiddatenbank CoolProp sind die

subkritischen Kältemittel R717, R1234ZE(Z), R1234ZE(E), R1234YF und R1233ZD(E) für alle Kreise sowie R718 für kaskadierte und R744 für transkritische Wärmepumpenkreise untersucht worden. Insgesamt wurden 94 verschiedene Setups für jedes Wärmeversorgungssystem untersucht.

Als Wärmequelle dient Wasser aus einer Umweltquelle (z.B. Wasser aus Flüssen oder Meeresbuchten) aufgrund der freien Verfügbarkeit, hohen Energiedichte und gegenüber Luft geringeren Temperaturschwankung. Dafür werden Daten der Flensburger Förde aus dem Jahr 2019 verwendet [38]. In Tab. 2 sind die für die Auslegung der Wärmepumpen relevanten mittleren Vor- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpenquelle und -senke zusammengefasst.

Tab. 2: Auslegungsparameter der mittleren Quell- und Senkentemperaturen für die Vorauswahl

Netzparameter	Primärnetz	Subnetz	4GDH
Mittlere Vorlauftemperatur Wärmequelle		- 10 °C -	
Mittlere Rücklauftemperatur Wärmequelle		- 5 °C -	
Mittlere Vorlauftemperatur Wärmesenke	90 °C	82 °C	75 °C
Mittlere Rücklauftemperatur Wärmesenke	50 °C	50 °C	40 °C

Neben den technischen Parametern wurden ebenso verschiedene Kostenfunktionen der einzelnen Wärmepumpenkomponenten in die Analyse einbezogen, aus denen sich die spezifischen Investitionskosten des jeweiligen Setups berechnen lassen. Diese können in [39, 40, 41] nachgelesen werden.

Aus der umfangreichen Vorauswahl der Wärmepumpensetups ist aufgrund eines ausgewogenen Kompromisses zwischen Investitionskosten und COP ad hoc das Setup der parallelen Kompression mit offenem Economizer bei Verwendung des Kältemittels R717 ausgewählt worden. In Abb. 7a ist dessen topologischer Aufbau und in Abb. 7b der entsprechende Prozessverlauf qualitativ im log(p)-h-Diagramm (rot) im Vergleich zum einfachen Wärmepumpenkreislauf (blau) abgebildet.

a) Topologie

b) log(p)-h-Diagramm

Abb. 7: Wärmepumpe mit paralleler Kompression mit offenem Economizer (rechts in rot, vergleichend in blau einfacher Wärmepumpenkreislauf)

Die Parametrisierung der thermodynamischen Anlagensimulation dieses Wärmepumpensetup ist im Anhang in Tab. 9 zu finden. Die aus der Vorauswahl resultierenden COP im Nennpunkt sowie die linearisierten spezifischen Investitionskosten sind für alle Versorgungssysteme in Tab. 3 zusammengefasst. Es ist zu erkennen das der COP im Nennpunkt vom Primärnetz bis hin zum 4GDH Netz stetig

steigt. Dieses ist auf die veränderten Senktemperaturen der Versorgungssysteme zurückzuführen. Bei den spezifischen Investitionskosten ist ein leicht gegenläufiger Trend zu erkennen.

Tab. 3: Übersicht des COP im Nennpunkt und spez. Investitionskosten der ad hoc ausgewählten Wärmepumpen bei den verschiedenen Wärmeversorgungssystemen

Versorgungssystem	COP im Nennpunkt	Spezifische Investitionskosten
Primärnetz	2,70	259.518,54 €/MW + 1.421.408,49 €
Subnetz	2,93	268.976,23 €/MW + 1.465.475,88 €
4GDH	3,16	271.515,04 €/MW + 1.478.283,00 €

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, müssen nach der Auslegung der Wärmepumpe jeweils Teillast-simulationen über das gesamte Spektrum auftretender Quell- und Netztemperaturen sowie für schrittweise reduzierte Wärmeabgabe durchgeführt werden. Die Simulationsergebnisse werden anschließend linearisiert und für die Verwendung in der Auslegungs- und Einsatzoptimierung vorbereitet.

Abb. 8: Linearisierte Charakteristiken im \dot{Q} -P-Diagramm und im COP-Teillast-Diagramm für drei verschiedene Quelltemperaturen über das Spektrum der Netztemperatur für das 4GDH Netz

In Abbildung 8 sind linearisierte Charakteristiken im \dot{Q} -P-Diagramm sowie im COP-Teillast-Diagramm für drei verschiedene Quelltemperaturen (4°C, 10°C und 17°C) über das gesamte Spektrum der Netztemperatur für das 4GDH Netz exemplarisch dargestellt. Zur Linearisierung der Simulationsergebnisse wurde die Methode kleinster Quadrate der Python-Bibliothek *numpy* verwendet [42], welche den tatsächlichen Verlauf im \dot{Q} -P-Diagramm gut annähert. Im COP-Teillast-Diagramm wird jedoch deutlich,

dass die Linearisierung eine Überschätzung der Leistungszahl im Nennpunkt sowie den gegenläufigen Effekt in der Teillast nach sich zieht.

3.4 Ergebnisse

Die Ergebnisse der optimierten Auslegung von Großwärmepumpen in einem größeren städtischen Wärmeversorgungssystem sind in Tab. 4 zu finden. In diesem Fallbeispiel erweist sich die KWK-Anlage mit einer installierten Leistung von etwa 190 MW als die dominierende Erzeugungseinheit für die Wärmebereitstellung. Die Heizleistung der GuD-Anlage liegt damit bei etwas mehr als der Hälfte der Spitzennachfrage im Wärmenetz. Die Wärmepumpen liegen in Summe bei einer installierten Leistung von ca. 128 MW, wobei die größte der Wärmepumpen eine Heizleistung von 27,7 MW, die kleinste eine Kapazität von 5,2 MW aufweist. Die installierte Leistung des Spitzenlastkessels liegt bei 118 MW. Der Wärmespeicher ist mit der maximalen Kapazität in der Lage, eine Energie von fast 8,5 GWh aufzunehmen, was knapp zwei Tagen Volllast der KWK-Anlage entspricht. Es werden alle sieben möglichen Wärmepumpen mit unterschiedlicher Leistung installiert, wobei keine die maximal angebotene Kapazität von 50 MW annähernd ausschöpft.

Tab. 4: Die aus der Auslegungsoptimierung resultierenden Kapazitäten des Primärnetzes

GuD	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	SLK	K-TES
190,6 MW	26,3 MW	5,2 MW	16,0 MW	20,2 MW	21,2 MW	27,7 MW	11,3 MW	118,0 MW	8472 MWh

a) Deckungsanteile

b) Jahresdauerlinien

Abb. 9: Deckungsanteile und Jahresdauerlinien des Primärnetzes

Die GuD-Anlage ist mit etwa zwei Dritteln der bereitgestellten Wärme auch die Einheit mit dem größten Deckungsanteil, während sich das restliche Drittel dem Leistungsanteil entsprechend auf die Wärmepumpen verteilt. Wie in Abb. 9 zu sehen ist, wird der Spitzenlastkessel fast überhaupt nicht eingesetzt. Anders verhält es sich bei den Wärmepumpen und der KWK-Anlage. Diese werden überwiegend in Volllast betrieben. Der Speichereinsatz variiert dagegen über die Zeit stark. Sowohl was Leistung als auch was umgesetzte Energie betrifft, stellt er einen wichtigen Baustein der Wärmebereitstellung dar.

Abb. 10 verdeutlicht, dass der Kurzzeitspeicher genutzt wird, um den Teillastbetrieb der übrigen Erzeugungsanlagen zu vermeiden beziehungsweise um trotz Minimallastbeschränkung die bevorzugte

Erzeugungseinheit einzusetzen. In den Sommermonaten ist deutlich zu erkennen, dass die KWK-Anlage priorisiert zur Deckung des Bedarfs eingesetzt wird. Die im Rahmen der Studie besonders im Fokus stehenden Wärmepumpen kommen dagegen überwiegend im Winter und zum geringeren Teil in der Übergangszeit zum Einsatz, das heißt insbesondere bei hoher Wärmenachfrage. Im Vergleich der Monate Februar und März zeigt sich ein ähnlicher Anlageneinsatz bei ähnlicher Wärmenachfrage. Deutlichere Unterschiede ergeben sich im Vergleich der Monate April und Oktober. Insbesondere in der Gegenüberstellung von November zu Dezember wird deutlich, dass neben dem Wärmebedarf auch andere Faktoren für den Anlageneinsatz eine Rolle spielen. Während der Bedarf im November noch stärker von der GuD-Anlage gedeckt wird, ist der Anteil der Wärmepumpen im Dezember trotz der saisonal ungünstigeren Temperaturen größer, was auf den Einfluss energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen zurückzuführen ist.

Zusammenfassend lässt sich für das städtische System festhalten, dass die Großwärmepumpen darin eine gewichtige Rolle übernehmen, obwohl die KWK-Anlage unter den hier unterstellten Rahmenbedingungen die dominante Technologie bleibt. Die Wärmepumpen werden hier bevorzugt im Winterhalbjahr eingesetzt und erreichen Volllaststunden in der Größenordnung von 3000 h/a. Der Teillastbetrieb der Wärmepumpen wird mit Hilfe des thermischen Speichers vermieden

Abb. 10: Monatliche Gesamtwärmemenge nach Versorgungsanlage für das Primärnetz

Im Fall des Subnetzes innerhalb einer städtischen Großstruktur ergibt sich ein etwas anderes Bild. Wie Tab. 5 zu entnehmen ist, werden nur zwei von sieben möglichen Wärmepumpen installiert, die sich in der absoluten installierten Leistung mit 6,7 MW und 12,0 MW voneinander unterscheiden und insgesamt mit 18,7 MW ungefähr die Hälfte der maximalen Wärmelast ausmachen, auch wenn sie weit von der oberen Leistungsgrenze entfernt sind. Die Rolle der KWK-Anlage im ersten Fallbeispiel übernimmt hier das als Absicherung vorgesehene Primärnetz. Der im Subnetz installierte Speicher fällt in der Relation zum ersten Fallbeispiel gleich aus und wird somit ebenfalls voll ausgebaut

Tab. 5: Die aus der Auslegungsoptimierung resultierenden Kapazitäten des Subnetzes

Sub WP1	Sub WP2	Sub WP3	Sub WP4	Sub WP5	Sub WP6	Sub WP7	Sub K-TES
6,7 MW	12,0 MW	-	-	-	-	-	846,8 MWh

Abb. 11 verdeutlicht, dass der im Subnetz installierte Speicher nur wenig genutzt wird. Die Wärmepumpen werden auch hier bevorzugt in Volllast betrieben, aber die Lastanpassung in erster Linie durch den Bezug aus dem Primärnetz umgesetzt. In der Spitze wird aus dem Primärnetz sogar mehr als die maximale Wärmelast abgerufen. Der Speicher im Subnetz wird also auch als erweiterte Speicherkapazität des Primärnetzes genutzt.

Abb. 11: Deckungsanteile und Jahresdauerlinien des Subnetzes

Dementsprechend hoch ist auch der Deckungsanteil des Primärnetzes im Subnetz. In Abb. 11 ist zu erkennen, dass Primärnetz und Wärmepumpen über den gesamten Betrachtungszeitraum je etwa zur Hälfte den Bedarf des Subnetzes decken.

Abb. 12: Monatliche Gesamtwärmemenge nach Versorgungsanlage für das Subnetz

Wie aus Abb. 12 hervorgeht, findet der Einsatz der Wärmepumpen hierbei wiederum vor allem im Winterhalbjahr statt. Im Vergleich der Monate März und November zeigt sich aber, dass der Einsatz der Anlagen sich insbesondere in der Übergangszeit stark unterscheiden kann. Die erreichten Volllaststunden der Wärmepumpen liegen wiederum in der Größenordnung von 3000 h/a.

Was das Fallbeispiel des Subnetzes betrifft, sollte auch das dazu gehörige Hauptnetz, das zuvor ohne Wärmepumpen ausgelegt worden ist, noch einmal in den Blick genommen werden. Dieses ist in diesem Fall noch sehr viel stärker als im ersten Fallbeispiel von der KWK-Anlage geprägt, deren installierte Leistung deutlich über 80 % der maximalen Wärmelast im Primärnetz ausmacht, wie sich Tab. 6 entnehmen lässt. Auch unter Hinzunahme des Exports in das im Fokus stehende Subnetz beträgt der Leistungsanteil noch drei Viertel. Der Spitzenlastkessel weist dabei eine ebenfalls deutlich größere Leistung auf. Dennoch werden auch nachträglich im Primärnetz drei Wärmepumpen installiert, die hier aber mit 50 MW, 24,2 MW und 12,0 MW wiederum gestufte, aber deutlich größere Leistungen aufweisen und erstmals auch die maximal mögliche Leistung zeigen. Der Speicher im Primärnetz entspricht dabei dem ersten Fallbeispiel.

Tab. 6: Die aus der Auslegungsoptimierung resultierenden Kapazitäten des vorhandenen Primärnetzes im Subnetz

GuD*	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	SLK*	SN	SLK*	K-TES*
296,5 MW	50,0 MW	24,2 MW	12,0 MW	-	-	-	-	247,0 MW		247,0 MW	8472 MWh

* Die Kapazitäten des GuD, SLK und K-TES wurden separat ohne Wärmepumpen ausgelegt.

Abb. 13 zeigt, dass auch in diesem Fall KWK-Anlagen wie Wärmepumpen fast ausschließlich in Volllast betrieben werden. Der Deckungsanteil des GuD-Heizkraftwerks fällt hier noch höher als in ersten Fallbeispiel aus. Aufgrund der höheren installierten Einzelleistungen kommt es bei allen Erzeugungsanlagen zu merklich verringerten Volllaststunden.

Abb. 13: Deckungsanteile und Jahresdauerlinien des vorhandenen Primärnetzes im Subnetz

Dies könnte ein Grund dafür sein, dass hier die Größendegression bei den Investitionskosten der Wärmepumpen stärker greift und so größere Einzelanlagen installiert werden. Die Lastanpassung übernimmt hier wieder der Speicher des Primärnetzes, was die Aussagen zum Speicher im Subnetz in

gewisser Weise relativiert. Aufgrund der größeren Leistung der Einzelanlagen wird der Speicher insgesamt intensiver genutzt, wie auch Abb. 14 zu entnehmen ist. Insbesondere ist dort auch zu erkennen, dass der Export ins Subnetz schwerpunktmäßig stattfindet, wenn die KWK-Anlage – gegebenenfalls in Kombination mit dem Speicher – in Betrieb ist. Auch im Hauptnetz werden die Wärmepumpen im zweiten Fallbeispiel in den Wintermonaten eingesetzt.

Zusammenfassend ist für das zweite Fallbeispiel festzuhalten, dass die Großwärmepumpen mit Blick auf ihren Anteil an der Lastdeckung hier bevorzugt, aber nicht ausschließlich im durch die günstigeren Temperaturverhältnisse geprägten Subnetz installiert werden. Was die absolute installierte Leistung der Wärmepumpen betrifft, sind die Wärmepumpen im Primärnetz sogar erheblich größer. Die KWK-Anlage bleibt aber auch hier die dominierende Erzeugungstechnologie und arbeitet ganzjährig intensiv mit dem Kurzzeitspeicher zusammen, um – wie alle Anlagen – den Teillastbetrieb zu vermeiden.

Abb. 14: Monatliche Gesamtwärmemenge nach Versorgungsanlage für das vorhandene Primärnetz im Subnetz

Ein anderes Bild ergibt sich im dritten Fallbeispiel. Die hier angebotene KWK-Technologie wird nicht installiert und leistet dementsprechend auch keinen Beitrag zur Deckung des Wärmebedarfs. Die Wärmepumpen weisen gestaffelte Leistungen zwischen 3,3 MW und 11,2 MW auf und entsprechen in Summe ca. 56 MW, was etwas mehr als die Hälfte der in der Spitze benötigten Last von ungefähr 100 MW ausmacht. Der Speicher hat in diesem Fallbeispiel eine Kapazität von knapp 12,9 GWh, was etwa 230 h Volllastbetrieb der Wärmepumpen entspricht. Damit liegt hier zum Teil auch eine saisonale Speicherung vor, die insbesondere auch im Kontext mit dem Solarfeld mit einer Fläche von ca. 161.000 m² und einer Spitzenerzeugung um die 113 MW zu sehen ist. Das Solarfeld ist damit einerseits so groß, dass der maximale sommerliche Ertragsüberschuss gegenüber der Wärmelast gerade noch durch den Speicher aufgenommen werden kann. Somit werden noch größere Flächen durch die begrenzte Ladeleistung des Speichers verhindert. Andererseits ist die Fläche aber schon etwas größer als die der derzeit größten gebauten Anlage. Insofern wird dieses Limit im Beispielfall akzeptiert. Die einzelnen Kapazitäten sind Tab. 7 zu entnehmen.

Tab. 7: Die aus der Auslegungsoptimierung resultierenden Kapazitäten des 4GDH Netzes

BHKW	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	Solar	K-TES
-	8,1 MW	8,6 MW	7,6 MW	3,3 MW	11,2 MW	6,2 MW	11,1 MW	161805 m ²	12,9 GWh

Abb. 15 zeigt, dass die Solarthermie den Wärmebedarf zu knapp über einem Viertel deckt. Mehr als 70 % der Wärmebereitstellung wird hier von den Wärmepumpen übernommen, die in diesem Beispiel dominieren. Auch hier ist ein Teillastbetrieb der Wärmepumpen kaum zu erkennen. Die Lastanpassung übernimmt wiederum der Speicher. Die Volllaststunden der Wärmepumpen liegen in hoher Übereinstimmung bei 4000 h/a und damit deutlich höher als in den anderen Fallbeispielen.

Abb. 15: Deckungsanteile und Jahresdauerlinien des 4GDH Netzes

Abb. 16: Monatliche Gesamtwärmemenge nach Versorgungsanlage für das 4GDH Netz

Weil die Solarthermie den Sommerbetrieb dominiert, werden die Wärmepumpen wieder bevorzugt im Winter und in der Übergangszeit betrieben, was auch aus Abb. 16 hervorgeht. Außerdem ist der erwartungsgemäß saisonal stark schwankende Ertrag der Solarthermieanlagen sichtbar. Im Sommer und in der Übergangszeit ist ein Einsatz des Speichers als Puffer deutlich zu erkennen. Zwischen Juni und September findet in Überlagerung auch die Ladung des Speichers für den saisonalen Betrieb statt. Im Dezember oder Januar wird der Speicher nahezu ausschließlich saisonal genutzt. Die Wärmepumpen sind allerdings aufgrund ihrer gestaffelten Leistung in diesen Monaten in der Lage, die jeweils benötigte Last im Zusammenspiel mit dem Speicher darzustellen ohne in Teillast zu gehen. In diesen Monaten werden die Wärmepumpen über längere Zeit nahezu alle gleichzeitig in Volllast betrieben. Es ergibt sich so eine Speicherbewirtschaftung, die über die Darstellung des Speicherstands in Abb. 17 illustriert ist. Speicher und Solarfeld sind dabei in Kombination zu sehen. Würde eine noch größere Beladung des Speichers oder ein Verwerfen von solarthermischer Energie im Sommer akzeptiert, könnte sich eventuell ein noch stärker saisonales Profil ausprägen. Dem wird an dieser Stelle aber nicht weiter nachgegangen.

Abb. 17: Verkauf des Speicherstands über eine Betriebsperiode für das 4GDH Netz

Insgesamt ist das dritte Fallbeispiel als eine Konstellation zu verstehen, in der die Großwärmepumpen die Rolle der Leittechnologie übernehmen. Dabei profitiert der Power-to-Heat-Ansatz bei den hier unterstellten Randbedingungen allerdings davon, dass die angebotene KWK-Technologie sehr hohe Brennstoffpreise aufweist und die Nutzung der Solarthermie mit Blick auf bislang realisierte Anlagengrößen bzw. durch die Speicherbeladung limitiert ist. Eine Notkühlung von solaren Überschüssen wurde nicht berücksichtigt.

Tab. 8: Ökonomische und ökologische Ergebnisse

Kriterium	Primärnetz	Subnetz	4GDH
Wärmegestehungskosten (€/MWh)	13,45	8,33	24,34
Gesamtemissionen Gesamtmix (t)	-46.590	-127.884	36.096
Spezifische Emissionen Gesamtmix (kg/MWh)	-39,72	-103,82	114,12
Gesamtemissionen Verdrängungsmix (t)	-326.086	-534.413	59.196
Spezifische Emissionen Verdrängungsmix (kg/MWh)	-277,97	-433,86	187,16

Ergänzend zu den technischen Ergebnissen der Optimierung sind in Tab. 8 die ökonomischen und ökologischen Bewertungsgrößen dargestellt, die im Postprocessing für die drei Fallbeispiele ermittelt wurden. Für die Ergebnisse des Subnetzes ist zu beachten, dass sowohl die Wärmeproduktion des

Sub-, als auch des Primärnetzes berücksichtigt wurden. Demnach ergeben sich die geringsten Wärmegestehungskosten unter den gegebenen Rahmenbedingungen im zweiten Fallbeispiel, das auch in ökologischer Hinsicht das beste Bild abgibt.

Mit den historischen Daten der Elektrizitätsversorgung lassen sich durch den Einsatz der GuD-Heizkraftwerke Erlöse erzielen und in erheblichem Umfang CO₂-Emissionen im Gesamtsystem vermeiden. Letzteres gilt im untersuchten Fallbeispiel schon bei Ansatz des Gesamtmix der Stromerzeugung, aber noch viel mehr, wenn über den Verdrängungsmix nur der nicht-regenerative Anteil betrachtet wird. Umgekehrt ist dadurch der Betrieb von Wärmepumpen mit Emissionen belastet, solange nicht sichergestellt werden kann, dass ausschließlich erneuerbare Energien für den Antrieb der Power-to-Heat-Anlagen eingesetzt werden. In der Folge weist hier das dritte, von Wärmepumpen dominierte Fallbeispiel die ungünstigste Systemwirkung auf. Weil in diesem Fall auch die Möglichkeit fehlt, Erlöse über den Verkauf von elektrischer Energie zu erzielen, stellt sich das 4GDH-System auch als das teuerste heraus. Es muss aber schon an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisse für historische Randbedingungen nicht eins zu eins auf zukünftige Systeme übertragen werden können und damit für eine perspektivische Technologiebewertung nicht ausreichen. Ebenso dürfen insbesondere die Wärmegestehungskosten nicht als Absolutwerte und nicht als Kosten der Wärmelieferung interpretiert werden, weil weitere Kostenanteile, wie beispielsweise Investitions- und Betriebskosten für das Wärmenetz in der hier vorgelegten Betrachtung zur multivalenten Erzeugung unter Zuhilfenahme von Wärmepumpen fehlen.

4. Diskussion

Mit der vorliegenden Studie konnte zunächst nachgewiesen werden, dass sich mit dem hier vorgestellten Ansatz interpretierbare Ergebnisse zur Rolle von Wärmepumpen in multivalenten Wärmeversorgungssystemen generieren lassen. Die Fallbeispiele zeigen, dass dabei stark unterschiedliche Systeme behandelt werden können. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Methodik bei aller Komplexität auch einige gewichtige Vereinfachungen enthält. Dazu gehören technische Aspekte, wie die Linearisierung von Anlagencharakteristiken, welche eine Überschätzung des COP im Nennpunkt bei gleichzeitiger Effizienzminderung in Teillast mit sich zog, oder auch die Vernachlässigung von Mindestbetriebszeiten, aber auch wirtschaftliche, wie die nur zum Teil berücksichtigte Kostendegression oder die Annahme konstanter Randbedingungen über die Lebensdauer der Anlagen bei der LCOH-Berechnung.

Gerade für Technologien und Konzepte, deren Sinnhaftigkeit sich aus der Transformation des Energiesystems ergibt, müssten auf einem Transformationspfad beispielsweise verschiedene Stützjahre berücksichtigt werden, um zu beurteilen, welche Perspektive einzelne Konzepte im Rahmen der Energiewende aufweisen und wie sich diese gegebenenfalls mit deren Fortschreiten entwickeln. In diesem Sinne ist noch einmal deutlich darauf hinzuweisen, dass die Rahmenbedingungen sich auf historische energiewirtschaftliche Daten aus dem Jahr 2019 beziehen unter Berücksichtigung einer stark wirksamen Förderkulisse. Bezüglich dieser und anderer Randbedingungen wurde im Rahmen dieser Studie keine Sensitivitätsanalyse durchgeführt und die Ergebnisse auch nicht anhand von Realdaten validiert, was ohnehin eine systematische Schwierigkeit bei der Technologiebewertung für die Energiewende darstellt.

Weitergehende Untersuchungen, die diese Punkte gezielt adressieren, lassen sich aber mithilfe des hier vorgestellten Verfahrens zur Modellierung von Wärmepumpen in multivalenten Systemen anstellen, indem die vorgestellten Methoden mit entsprechend angepassten Randbedingungen eingesetzt werden. Auch bei der Bewertung von Optionen zur Ausgestaltung einer konkreten Versorgungsaufgabe können die hier präsentierten Werkzeuge hilfreich sein. Aus Sicht der Autoren kann damit eine gute

Grundlage für unternehmerische oder energiepolitische Entscheidungen und ein beschleunigter Einstieg in die Detailplanung geschaffen werden. Die hier behandelten Fallbeispiele sollten daher weniger hinsichtlich der inhaltlichen Ergebnisse weiterverwendet werden, sondern können in diesem Sinne als Ausgangspunkt für Studien mit vielfältigem Fokus dienen.

5. Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde eine Methodik zur Bewertung von Großwärmepumpen in multivalenten netzgebundenen Wärmeversorgungssystemen vorgestellt und auf drei Fallbeispiele – ein städtisches Fernwärmenetz, ein Subnetz, das ein bestehendes Fernwärmenetz erweitert, und ein kleineres als 4GDH Konzept angelegtes Wärmenetz – angewendet. Unter den ebenfalls beispielhaft unterstellten Rahmenbedingungen der historischen Energiesystemdaten von 2019 und einer Förderkulisse in Anlehnung an die BEW-Förderung unter Wegfall der EEG-Umlage für Power-to-Heat Anlagen werden Großwärmepumpen verschiedener Anlagengröße in alle Beispielsysteme integriert. In Kombination mit intensivem Kurzzeitspeichereinsatz werden dabei in der Tendenz eher mehrere kleine Wärmepumpen eingesetzt, die bevorzugt in Volllast betrieben werden, als einzelne sehr große.

In den ersten beiden Fallbeispielen bleiben trotzdem Erdgas-gefeuerte KWK-Anlagen die Primärversorger im Wärmenetz. Abweichend davon wird im letzten Beispiel ein mit Biogas betriebenes BHKW aufgrund der hohen Brennstoffpreise nicht installiert, dafür aber eine große Solarthermieanlage mit einem Speicher, der knapp ein Sechstel des solaren Ertrags speichern kann und sowohl saisonal als auch zur Pufferung eingesetzt wird. Der Deckungsanteil der Wärmepumpen ist im letzten Beispiel am höchsten, Wärmegestehungskosten und Emissionen dagegen in den ersten Fallbeispielen günstiger.

Die technischen, ökonomischen und ökologischen Ergebnisse hängen sehr stark von den jeweiligen Rahmenbedingungen ab. In den hier präsentierten Fallbeispielen werden etwa einerseits Betriebskosten- und Investitionsförderungen für Wärmepumpen oder Solarthermieanlagen deutlich in Anspruch genommen. Der KWK-Einsatz profitiert andererseits stark von günstigen Erdgaspreisen und KWK-Förderung sowie von der Möglichkeit, Emissionen in der konventionellen Elektrizitätsversorgung zu verdrängen und dabei erhebliche Erlöse zu erzielen. In beiden Fällen ist offensichtlich, dass solche Bedingungen nicht dauerhaft gelten werden, weshalb die hier gewonnenen Ergebnisse auch nicht in erste Linie inhaltlich genutzt werden sollten.

Vielmehr ist festzuhalten, dass sich der hier präsentierte Ansatz als grundsätzlich vielfältig nutzbar erweist und an andere Randbedingungen leicht angepasst werden kann. Verglichen mit überschlägigen Bewertungsansätzen werden im vorgeschlagenen Ansatz zeitabhängige Energiepreise und Emissionen, lastabhängige Anlageneffizienz und eine Optimierung von Auslegung und Einsatz genutzt. Das erhöht zwar den Aufwand und die Anforderungen an die Modellierung, aber erweist sich auch als relevant, wie sich beispielsweise an der Bevorzugung von Volllast gegenüber Teillast oder daran zeigt, dass die Anlagen bei variierenden energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch innerhalb des Betrachtungszeitraums unterschiedlich eingesetzt werden. Insofern steht mit der hier beispielhaft demonstrierten techno-ökonomischen MILP-Optimierung auf Basis komponentengenaue Anlagensimulationen ein zwar anspruchsvolles, aber auch kraftvolles Werkzeug zur Verfügung.

6. Danksagung

Teile der dieser Studie zugrundeliegenden Arbeit wurden durch das Programm „HWT Energie und Klimaschutz“ gefördert. Die Autoren danken der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein für die Unterstützung.

7. Literaturverzeichnis

- [1] D. Connolly, B. V. Mathiesen, P. A. Østergaard, B. Möller, S. Nielsen, H. Lund, D. Trier, U. Persson, D. Nilsson und S. Werner, „Heat Roadmap Europe: First Pre-Study for EU27,“ 2012.
- [2] Z. Ma, A. Knotzer, J. D. Billanes und B. Nørregaard Jørgensen, „A literature review of energy flexibility in district heating with a survey of the stakeholders’ participation,“ *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2020.
- [3] D. Connolly, B. V. Mathiesen, P. A. Østergaard, B. Möller, S. Nielsen, H. Lund, U. Persson, S. Werner, J. Grözinger, T. Boermans, M. Bosquet und D. Trier, „Heat Roadmap Europe 2: Second Pre-Study for the EU27,“ 2013.
- [4] S. Buffa, M. Cozzini, M. D’Antoni, M. Baratieri und R. Fedrizzi, „5th generation district heating and cooling systems: A review of existing cases in Europe,“ *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, pp. 504-522, 2019.
- [5] C. Arpagaus, F. Bless, M. Uhlman, J. Schiffmann und S. S. Bertsch, „High temperature heat pumps: Market overview, state of the art, research status, refrigerants, and application potentials,“ *Energy*, pp. 985-1010, 2018.
- [6] J. Freißmann, M. Fritz und I. Tuschy, „Modellierung von Hochtemperaturwärmepumpen in der integrierten Simulation von multivalenten Wärmeversorgungs-systemen,“ in *HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst*, 2023.
- [7] T. Ommen, W. Brix Markussen und B. Elmegaard, „Comparison of linear, mixed integer and non-linear programming methods in energy system dispatch modelling,“ *Energy*, pp. 109-118, 2014.
- [8] M. Fritz, J. Freißmann und I. Tuschy, „Hochtemperaturwärmepumpen in der Nah- und Fernwärmeversorgung - Technologieperspektive für den kurz- und mittelfristigen Einsatz in multivalenten Systemen,“ 2024.
- [9] U. Krien, P. Schönfeldt, J. Launer, S. Hilpert, C. Kaldemeyer und G. Pleßmann, „oemof.solph - A model generator for linear and mixed-integer linear optimisation of energy systems,“ *Software Impacts*, 2020.
- [10] S. Hilpert, C. Kaldemeyer, U. Krien, S. Günther, C. Wingenbach und G. Plessmann, „The Open Energy Modelling Framework (oemof) - A new approach to facilitate open science in energy system modelling,“ *Energy Strategy Reviews*, pp. 16-25, 2018.
- [11] W. E. Hart, C. D. Laird, J.-P. Watson, D. L. Woodruff und G. A. Hackebeil, „Pyomo — Optimization Modeling in Python,“ 2017. [Online]. Available: https://www.ebook.de/de/product/33462170/william_e_hart_carl_d_laird_jean_paul_watson_.
- [12] F. Witte und I. Tuschy, „TESPy: Thermal Engineering Systems in Python,“ *JOSS*, 2020.
- [13] I. H. Bell, J. Wronski, S. Quoilin und V. Lemort, „Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp,“ *Industrial & Engineering Chemistry Research*, p. 2498–2508, 2014.
- [14] Deutscher Wetterdienst. Regenerative Energien, „Globalstrahlung: Summe aus direkter und diffuser,“ [Online]. Available: <https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/solarenergie.html..>

- [15] 1985-02, DIN 5034-2, *Tageslicht in Innenräumen; Grundlagen*.
- [16] P. Konstantin, *Praxisbuch Energiewirtschaft Energieumwandlung, -transport und -beschaffung im liberalisierten Markt*, Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2013.
- [17] Agora Energiewende, „Agorameter -- Dokumentation (Version 10),“ 2020.
- [18] ENTSO-E, „ENTSO-E Transparency Platform,“ [Online]. Available: <https://transparency.entsoe.eu/>.
- [19] Agora Energiewende, *Agorameter: German Net Power Generation, Consumption and Commercial Exports 2016*.
- [20] W. Mauch, R. Corradini, K. Wiesemeyer und M. Schwentzek, „Allokationsmethoden für spezifische CO₂-Emissionen von Strom und Wärme aus KWK-Anlagen,“ *Energiewirtschaftliche Tagesfragen*, 2010.
- [21] H. Lund, S. Werner, R. Wiltshire, S. Svendsen, J. E. Thorsen, F. Hvelplund und B. V. Mathiesen, „4th Generation District Heating (4GDH) Integrating smart thermal grids into future sustainable energy systems,“ *Energy*, pp. 1-11, 2014.
- [22] M. Fritz und J. Freißmann, *maltefritz/RET.Con2024_WP: Initial Release*, Zenodo, 2024.
- [23] Stadtwerke Flensburg GmbH, „Network Data of the District Heating System of the city of Flensburg from 2017-2019,“ 2024. [Online]. Available: <https://zenodo.org/record/10508280>.
- [24] Sønderborg Varme A/S, „Network Data of the District Heating System for the city of Sønderborg from 2016-2019,“ 2023. [Online]. Available: <https://zenodo.org/record/7972964>.
- [25] J. Freißmann, M. Fritz und I. Tuschy, „Solarthermisch gestützte Nah- und Fernwärmeversorgung als Baustein der sektorgekoppelten Wärmewende in Schleswig-Holstein,“ 2022.
- [26] Arbeitsgemeinschaft Fernwärme (AGFW), „Fernwärme - Preisübersicht (Stichtag 01.10.2020,“ 2020. [Online]. Available: [https://www.agfw.de/energiewirtschaft-recht-politik/wirtschaft-und-markt/markt-preise/preisanpassung](https://www.agfw.de/energiewirtschaft-rechtspolitik/wirtschaft-und-markt/markt-preise/preisanpassung).
- [27] European Energy Exchange (EEX), *EGIX Erdgaspreisindex der PEGAS (2010 - 2020)*, 2020.
- [28] S. Kolb, „Szenarien für die Integration erneuerbarer Gase in den deutschen Gasmarkt bis 2050: Eine modellgestützte Analyse,“ Dissertation, Technische Fakultät, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Erlangen, 2022.
- [29] E. Dunkelberg, A. Deisböck, B. Herrmann, B. Hirschl, T. Mitzinger, J. Röder, S. Salecki, P. Thier und T. Wassermann, „Fernwärme klimaneutral transformieren: Eine Bewertung der Handlungsoptionen am Beispiel Berlin Nord-Neukölln,“ Berlin, 2020.
- [30] Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, *Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen*, 2011.
- [31] Zoll online, „Steuerentlastungstatbestand,“ 2021. [Online]. Available: https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchssteuern/Energie/Steuerbegünstigung/Steuerentlastung/KWKAnlagen/Vollstaendige-Steuerentlastung/Steuerentlastungstatbestand/steuerentlastungstatbestand_node.html.
- [32] K. Jührich, *CO₂-Emissionsfaktoren für fossile Brennstoffe*, Umweltbundesamt, 2016.

- [33] BAFA, „Informationsblatt CO2-Faktoren,“ Berlin, 2021.
- [34] BAFA, „Modul 2: Antragstellung und Verwendungsnachweise: Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW),“ Berlin, 2023.
- [35] BAFA, „Modul 3: Antragstellung und Verwendungsnachweis: Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW),“ Berlin, 2023.
- [36] BAFA, „Modul 4: Antragsstellung: Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW),“ Berlin, 2023.
- [37] K.-M. Adamson, T. G. Walmsley, J. K. Carson, Q. Chen, F. Schlosser, L. Kong und D. J. Cleland, „High-temperature and transcritical heat pump cycles and advancements: A review,“ *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, p. 112798, Oct 2022.
- [38] European Union-Copernicus Marine Service, *Global Ocean OSTIA Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis*, Mercator Ocean International, 2015.
- [39] G. Kosmadakis, C. Arpagaus, P. Neofytou und B. Bertsch, „Techno-economic analysis of high-temperature heat pumps with low-global warming potential refrigerants for upgrading waste heat up to 150 °C,“ *Energy Conversion and Management*, Nr. 226, p. 113488, dec 2020.
- [40] S. Lemmens, „Cost Engineering Techniques and Their Applicability for Cost Estimation of Organic Rankine Cycle Systems,“ *Energies*, Nr. 9, p. 485, jun 2016.
- [41] T. Ommen, J. K. Jensen, W. B. Markussen, L. Reinholdt und B. Elmegaard, „Technical and economic working domains of industrial heat pumps: Part 1 – Single stage vapour compression heat pumps,“ *International Journal of Refrigeration*, Nr. 55, 168--182 jul 2015.
- [42] C. R. Harris et al, , „Array programming with NumPy,“ *Nature, Springer Science and Business Media LLC* , Nr. 585, pp. 357-362, 2020.

8. Anhang

Tab. 9: Anlagenparameter der Wärmepumpe mit paralleler Kompression mit offenem Economizer in TESPy

Parameter	Wert	Einheit
Nennleistung	50	MW
Kältemittel	R717	-
Minimaler Teilmassenstrom	30	%
Isentropenwirkungsgrad (Kompressoren)	75	%
Isentropenwirkungsgrad (Pumpen)	80	%
Betriebsdruck Fernwärmenetz	10	bar
Druckverhältnis über WÜT	98	%
Grädigkeiten (Verdampfer/Verflüssiger)	2	K